

Bakım Uygulamalarının İklim Politikası: Hava Kirliliği Koşullarında İnsanötesi Atmosferik Bakımın Kavramsal ve Politik İncelemesi

The Climate Politics of Care Practices: A Conceptual and Political Exploration of More Than Human Atmospheric Care Under Conditions of Air Pollution

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, Sophie van Balen'in "The Climate Politics of Care Practices: A Conceptual and Political Exploration of More Than Human Atmospheric Care Under Conditions of Air Pollution" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis: Journal for Contemporary Philosophy'de yayımlanmıştır (DOI:<https://doi.org/10.21827/krisis.43.1.37969>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Sophie van Balen, Rotterdam merkezli bir filozof ve araştırmacıdır; Erasmus School of Philosophy'de doktora adayı ve Erasmus University College'da öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Doktora projesi, NWO tarafından desteklenen "Out of Breath: Towards a politics of breathability" başlıklı araştırma kapsamında yürütülmekte olup, hava kirliliği ve nefesin politikası üzerine odaklanır. Araştırma ilgi alanları bedenlerin siyasal boyutları, bakım ve dayanışma pratikleri ile ekonominin daha-çok-insan (more-than-human) bağlamda okunmasıdır. Yayımları arasında Becoming Human in Anthropogenic Hothouses: Sloterdijk's Foam Anthropology of Breathability in Times of Atmospheric Crisis (2020) ve Irene van Oorschot ile birlikte yürütülen "Sensing and making sense of climate change..." çalışması yer

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

almaktadır. Felix & Sofie felsefi kafesinin program sorumlusu olarak Amsterdam'da düzenli, halka açık felsefi sohbetlerin moderatörlüğünü üstlenmektedir. Akademik işbirlikleri ve misafir sunumlar yoluyla Avrupa'daki çeşitli enstitülerle bağlantılı, aktif bir araştırma profili sürdürmektedir. Daha fazla bilgi ve güncel proje duyuruları için Sophie van Balen'in kurumsal profiline başvurabilirsiniz.

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Kirlilik ve iklim değişikliği ortamında solunabilir hava mücadelesinde, hem direnç hem de ilham "atmosferik bakım uygulamaları"nda (Vine 2019) bulunabilir. Bu makalede, bu uygulamaları insan ötesi bir siyasi yaklaşıma (Puig de la Bellacasa 2017) yerleştiriyorum. İnsani atmosferik bakım uygulamaları, hem maddi hem de sosyal düzeyde toksik zararları ortadan kaldırmaya çalışırken, insanları insan ötesi dünyalarla yakından ilişkilendirir. Böylelikle, iklim değişikliğine ilişkin alternatif ilişki ve tepki biçimleri açan farklı türde etki ve politik faaliyetleri ortaya koyarlar.

Anahtar kelimeler:

Hava, Nefes, Bakım politikası, İnsandan daha fazlası, Kirlilik

Hem teoride hem de pratikte, insanlar insanlarla (ve ötesinde) ilişkilerin nasıl düşünülmesi gerektiğine dair ipuçları için gökyüzüne bakıyorlardı

(Ahmann 2020, 465)

İhmalin giderilmesi için etik yükümlülük asimetriktir ve tarihsel olarak konumlanmıştır: bugün bu, daha fazla insanın dengesiz dünyalara müdahale etme, bakıma muhtaç olanlara bakmakla yükümlü olanların biyopolitik duruma yanıt verme ve insan ötesi etkenlerin bakım değerini kabul etme gibi günlük sorumlulukları üstlenmesini gerektirebilir.

(Puig de la Bellacasa 2017, 162).

Giriş:

2022 yılında gökyüzüne bakarak, iklim değişikliğine karşı mevcut ve gelecekteki yaşam, ilişki ve tepki biçimleri hakkında neler öğrenilebilir? Hollanda'da nefes alma politikası üzerine çalışan bir filozof olarak, karamsar bir tablo çizme eğilimindeyim: Rotterdam limanı bir kez daha Avrupa'nın en kirlletici limanı olarak ortaya çıktı (Transport and Environment 2022). Tata Steel, ağır metallerin gerçek emisyonları ile rapor edilen emisyonlar arasında önemli farklar olduğu yönündeki raporların ardından savcılık tarafından dava edildi (van Bokkum 2022). Çoğu havaalanı, CO2 ve NOx emisyonlarının

çevredeki yaşamı zarar vermemesini sağlamak için gerekli doğa izinlerine sahip değil ve bu arada devam eden "azot krizi" konut inşaat planlarını askıya alıyor ve çiftçileri baskı altında bırakıyor (Salden 2020, Joosten 2021). İç mekanlarda da durum çok daha iyi değil: Havalandırma, okullarda ve ofislerde iç mekan hava kalitesinin ve dolayısıyla Covid-19 politikasının önündeki bir engel olmaya devam ediyor (Heijenga ve Driessen 2020). Evlerde ve şehirlerde hapsolmuş ısı, tekrarlayan bir sürdürülebilirlik ve refah sorunudur (Kennisportaal klimaatadaptatie, n.d.(a)), ve giderek daha sık ve daha uzun süreli kuraklık dönemleri, tarımsal verimin (istikrarını) azaltmakta ve su teminini tehdit etmektedir (Kennisportaal klimaatadaptatie, n.d.(b)). Kısacası, Hollanda atmosferik bir sorunla karşı karşıyadır. Bir yandan, (endüstriyel, tarımsal, ticari) hava kirliliği ve atmosferik kalite sorunları sürekli olarak hafife alınmakta ve yetersiz düzenlemelerle karşılanmaktadır. Temizlik tavsiyeleri, yenileme önerileri ve havalandırma standartları verirken, yapısal ve daha büyük ölçekli faktörleri politikanın görüş alanının dışında tutarak, ulusal ve yerel yönetimler solunabilir hava konusundaki sorumluluğu sakinlere devretmekte ve toksisite ve kirliliği (niceliksel) yönetim sorunları olarak ele alarak bu konuları siyasetten uzaklaştırmaktadır. Öte yandan, devam eden ve gelecekteki iklim değişikliği, sıcak dalgalarının ve kuraklık dönemlerinin sıklığını ve süresini daha da artırarak, tarımsal ürünler, yerel flora ve fauna ve küçük çocuklar, yaşlılar ve solunum hastalığı olanlar gibi (daha) savunmasız insanlara daha da büyük bir yük bindirmektedir. Bu sorunlu durum, bölgedeki insanlar ve diğer canlılar için havanın solunabilirliğini baskı altına

almaktadır. İklim değişikliği döneminde yaşam, ilişki ve tepki biçimlerini düşünürken, bu nedenle, çoğu yaşam formunun en temel hayatta kalma ihtiyacı için dayandığı ve hepimizin farkında olmadan paylaştığı unsur olan havayı ilgi alanım olarak alıyorum. Çünkü, zararlı kirlilik ve hükümetin ihmalkarlığı arasında kalan hava, solunabilirlik açısından ele alındığında, hava ve atmosferin hayal gücü ve siyasi mücadelenin iç içe geçmiş bedenleri olduğu iddiasını görünür kılar. Merak ediyorum: Bu kadar yaygın ve kökleşmiş atmosferik sorunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Ve bunu yaparken, hangi dünyayı/dünyaları yaratıyoruz, ya da tersinden söylemek gerekirse, hangi dünya/dünyalar için mücadele ediyoruz? Bu makalede, solunabilir hava mücadelesinde atmosferik bakım uygulamalarında hem direnç hem de ilham bulabileceğimizi ve bu nedenle bunları insan ötesi bir siyasi yaklaşıma dahil etmemiz gerektiğini savunuyorum. Bunun ilk nedeni, insan ötesi atmosferik bakım uygulamalarının, diğer siyasi taktiklere kıyasla benzersiz bir şekilde, hem maddi hem de sosyal düzeyde toksik zararı ortadan kaldırmaya çalışırken, insanları insan ötesi dünyalarla yakından ilişkilendirmesidir. Ayrıca, bunu yaparken, iklim değişikliğine ilişkin alternatif ilişki ve tepki biçimleri açan farklı türde etki ve politik faaliyetleri de ortaya koymaktadırlar. Tezimi ortaya koymak için, (I) bölümünde Tata Steel'i, yerel sakinlerin solunabilir havayı yapısal olarak tehdit eden sürekli endüstriyel kirliliğin arketipik bir örneği olarak tanıtıyorum. Ardından, solunabilirliği teşvik etmenin yolları olarak bakım uygulamalarına geçiyorum: (II) bölümünde bakım

siyasetini tanıtıyor ve bunu atmosferik bir teorik yaklaşıma dahil ediyorum. (III) bölümünde, , esas olarak María Puig de la Bellacasa'nın (2017) bilimsel uygulamalarda insan ötesi bakım üzerine feminist ve yeni materyalist çalışmasından ve Michael Vine'in (2019) Kaliforniya'daki atmosferik bakım uygulamaları üzerine antropolojik çalışmasından yararlanarak "insan ötesi atmosferik bakım uygulamaları"nı kavramsallaştırıyorum. Nefes alınabilirliği amaçlayan insan ötesi bir bakım yaklaşımı daha önce geliştirilmediğinden, bu kavramsal çalışma gereklidir. Son bölümde (IV), insan ötesi atmosferik bakımın politik önemi için üç argüman sunuyorum: (1) insan ötesi atmosferik bakım uygulamaları, maddi ve sosyal olarak toksik zararları ortadan kaldırır, (2) insan dışındaki varlıklarla yakınlık kurar ve insan ötesi dünyalarda (harabelerde) yaşamaya davet eder ve (3) eleştiriye pratiğe dönüştürür, böylece karşı-hegemonik ilişki, yaşam ve tepki biçimlerini teşvik eder.,

I. Düşünmek için Arketipik Bir Örnek

Tata Steel'de, kirliliğin neden olduğu, yeterince düzenlenmemiş ve hafife alınmış "toksik zarar"ın harika bir örneğini buldum. Bu örneği, bizim ve Küresel Kuzey'deki1 daha fazla bölgenin içinde bulunduğu atmosferik sorunların arketipik bir örneği olarak ele alıyorum. Tata Steel, Hollanda'nın en büyük endüstriyel tesislerinden biridir ve bölgenin gurur kaynağı ve istihdam kaynağı olmuştur. Ancak son raporlar, tesisin emisyonlarının zararlı ve muhtemelen yasa dışı olduğunu doğrulamaktadır.

Liboiron ve diğerleri (2018) 'den yararlanarak, zehirli zarar kavramını, verilen zararın yaşamda geri dönüşü olmayan, yapısal bir hasar şeklinde olduğunu belirtmek için kullanıyorum. Şirket, mahalledeki sakinlerin (çoğu çalışan) arabalarını ve pencerelerini yıkayarak, görünürde inkar edilemez kirliliğinin (Kuiper ve Kreling 2021) neden olduğu rahatsızlığı dikkatlice yönetirken, daha az görünür etkiler için sorumluluk almamaktadır.2 Fabrikada çalışan ve/veya fabrikayla ve bölgeyle uzun bir aile geçmişi olan sakinler, Tata Steel'i daha önce, yerel sakinlere beklendiği kadar özen gösteren iyi bir komşu ve işveren olarak tanımlamışlardır (van Bokkum 2021). Ancak bu duygu giderek azalmaktadır. 2022 yılının Şubat ayında, savcılık, 800'den fazla kişi ve bazı tüzel kişilikler adına dava açıldığı için Tata Steel Ijmuiden B.V. ve Harsco Metals Holland B.V. (Tata Steel'in arazisinde bulunan) şirketlerinin emisyonları hakkında cezai soruşturma başlattığını duyurdu (Open-baar Ministerie 2022). Soruşturma, şirketin ve/veya yönetiminin bölgedeki havayı, toprağı ve yüzey sularını kasıtlı ve yasadışı olarak kirletip kirletmediğini araştırıyor. O noktada , her iki şirketin emisyonlarıyla ilgili birkaç başka dava da Ekonomik Mahkeme'de görülmekteydi (ibid.).3 Bu soruşturma, siyasi bir fırsatı değerlendirdi. Yarım yıl önce, Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) tarafından yayınlanan bir rapor, çevredeki kasabalara yerleşen endüstriyel tozların (kurşun, grafit ve PAH'lar dahil) yerel halkın sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu doğruladı. Bu etkiler, özellikle oyun parklarında oynayan çocuklar gibi, yüzeylerden ellere ve ağıza taşınan tozun yutulması

durumunda daha belirgindi (Mennen et al. 2021). Buna karşılık, genel okur kitleleri ve politikacılar Tata Steel'in davranışına öfkelenmiştir. Parlamento, Tata Steel'den emisyonlarını radikal bir şekilde azaltmasını talep etti ve bir an için kamulaştırmayı bile düşündü (Tweede Kamer 2021). Yine de birçok bölge sakini raporun yetersiz ve geç kalmış olduğunu düşündü. Birincisi, "herkes" Tata Steel'in çevreyi kirlettiğini ve bunu sürdürdüğünü zaten biliyordu. Pencereleerde, bisikletlerde ve bitkilerde kalın, siyah toz görmeseler bile, nefes alıp vermelerine (Oldenbeuving ve Timmer 2022) veya çevrelerdeki diğer insanların sağlığına olan etkisini fark ettikleri için bunu biliyorlardı. Ayrıca, uzun vadeli sağlık etkileri RIVM'nin araştırmasının bir parçası değildi; oysa PAH'ların kanserojen olduğu ve kurşun zehirlenmesinin beyin gelişimini bozduğu bilinmektedir. Ayrıca, yerel ve ulusal hükümetler uzun süredir Tata Steel'in çıkarlarını sakinlerin endişelerine göre daha fazla önemsemiş ve bu nedenle Tata Steel'i korumuştur. Bazı sakinler, belki de anlaşılır bir şekilde, bu durumu son derece sorunlu ve rahatsız edici bulmaktadır: şirketin veya en azından (yasadışı) emisyonlarının neye karşı önlem alınacağını bilmek istemektedirler. Diğerleri ise bunu bölgede yaşamının (tarihsel) bir parçası olarak görmektedir.

II. Atmosferik Bakım Politikası Üzerine Düşünmek

Bu ikiyüzlülük ışığında, tarihsel ve ekonomik olarak yerleşik olan sürekli kirlilik karşısında nefes

alabilirliğin nasıl teşvik edilebileceği sorusunu araştırmak istiyorum. Hangi uygulamalar, süreçler, stratejiler veya başka yöntemler, ekolojik ve hükümetin ihmalkarlığıyla dolu bu tarihle mücadeleye yardımcı olabilir ve iklim değişikliğiyle ilişki kurmak ve buna yanıt vermek için hangi ipuçlarını barındırabilir? Şimdi ve gelecekte solunabilir hava için mücadelede, bir bakım politikası öneriyorum ve bununla birlikte, politik bir çerçeve olarak bakıma yöneliyorum. Bunun nedeni, bakımın, insan ve diğer canlıların "mümkün olduğunca iyi" bir arada yaşama yönündeki gayri resmi uygulamalarına dikkat çekmesidir (Puig de la Bellacasa 2017; Tully 2014). Dahası, öğrenmenin ve öğrenilenleri unutmanın önemine odaklanmamızı sağlar ki bu, bana farklı çözümler bulmak için vazgeçilmez gibi görünüyor. ekolojik, çevresel ve iklim felaketlerinin yaşandığı bu zamanlarda ilişki kurma, yaşama ve tepki verme biçimleri (Singh 2018; Tsing 2015).4 Burada farklılık, hegemonik olanın ötesinde veya dışında kalan seçenekleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Örneğin, tek kullanımlık ürünlerin hakim olduğu bir toplumda onarım yapmayı öğrenmek veya topluluktan çok verimlilik ve bireysel dayanıklılığın ön planda olduğu bir dönemde insan ve insan dışındaki varlıkların günlük ihtiyaçlarını fark edip bunlara yanıt vermek. Ya da doğayı kontrol etme veya iklim değişikliğiyle "mücadele"yi kazanma gibi düşünceleri bırakmak. Sağlıklı, uzun süre eğitim görmüş, kentli ve sol görüşlü bir kadın akademisyen olarak, bakım uygulamalarında umut ve güç, ama aynı zamanda reddetme ve itiraz (bkz. Honig 2021) yerleri ve uygulamaları bulmayı umuyorum. Hayatın devam eden, gerekli ve masum olmayan parçaları

olarak, bakım uygulamaları, daha ileri ve mevcut çöküşün üstesinden gelinmesi karşısında dikkate

alınmayı hak ediyor.

Ancak bakım, genellikle apolitik olarak yanlış anlaşılan karmaşık ve kafa karıştırıcı bir terimdir. Yine

de, bakımı tanımlamayı zor, hatta imkansız kılan şeyin tam da politik karakteri olduğunu düşünüyorum.

Bakım, düzgün bir ahlaki çerçeve olmaktan ziyade, insanları ve diğer canlıları barındıran dünyaları

oluşturan çok sayıda uygulama, ilişki ve tutumu kapsar. Dünyaları ve bu dünyalarda yaşamının

anlamını birlikte oluşturan bu günlük, somut ve ilişkisel yol, olası bir arada yaşama yollarını açabileceği veya kapatabileceği için, iktidar, irade ve sorumluluk meseleleriyle tamamen iç içe geçmiştir. Bu nedenle, Honig (2021) ile aynı çizgide, bakımı bir reddetme yeri olarak da görüyorum.

Bu reddetme, (sistemik) ihmalin yanıtı olarak feminist siyasetin bir parçasıdır.

Fisher ve Tronto, bakımın "dünyamızı mümkün olduğunca iyi bir şekilde yaşayabilmemiz için onu

korumak, sürdürmek ve onarmak için yaptığımız her şeyi içerdiğini" (1991, 40) yazmışlardır.

Bu,

bakımın sadece ebeveynlik, arkadaşlık veya sağlık hizmetleri ilişkilerinde önemli olmadığını ve bireysel veya ikili olarak değerlendirilmemesi gerektiğini gösterir (Tronto 1993, 103-104).

Bunun

yerine, bakımın politik teorileri, bakımın politik ve sosyal biçimlerini açıkça içerir: bireysel bakımın

sosyal veya politik bir etkisi vardır, politika bakım açısından ele alınabilir ve sistemik ve kolektif bakım

biçimleri ayırt edilebilir (örneğin bkz. Tronto 2013; Chatzidakis ve ark. 2020; Dowling 2021).

Bu makalede, hava kirliliği koşulları altında bakım uygulamalarını teorik olarak inceliyorum.

Uygulamalar derken, mekanik veya sistemik olmayan, aksine günlük yaşamı birbirine bağlayan

(tekrarlanan) eylemleri, jestleri, (yarı) bilinçli alışkanlıkları ve pratik eğilimleri kastediyorum.

Uygulamalar

genellikle tekrarlayıcıdır ve öğrenme ve öğrenmeyi unutma ile bağlantılıdır: bir şeyi uygulamak, belirli bir faaliyete aşına olmak, tekrarlamak ve ayarlamak, onu ilgili bağlamlara yerleştirmektir (Puig de la Bellacasa 2017; Stengers 2005, 195). Bu makalede vurgu, sakinlerin uyguladığı pratiklere yapılsa da, solunabilir hava konusundaki sorumluluğu onlara yüklemiyorum. Politika, (demokratik) süreçler veya sistemler düzeyinde bakımın (önemini) de inkar etmiyorum. Neoliberalizm, özellikle (post-)endüstriyel bölgelerde, (ekolojik) kamu mallarına ilişkin sorumlulukları mümkün olduğunca bireysel aktörlere devretmiştir (Ward 2015; Isarin 2005). Bu nedenle, bu makalede tartışılan bakım uygulamalarında bulduğum şey, neoliberalizm kokulu bir çözüm – "eğer sıradan insanlar daha fazla önemseydi, bu durumda olmazdık" – değil, bir direniş ve ilham kaynağıdır. Yani, bu uygulamaları, atmosferik kriz zamanlarında gerekli olan daha geniş bir solunabilirlik bakım politikasının yapı taşları olarak görüyorum. Bakım uygulamaları kültürel olarak inşa edilmiş, sürekli, gerekli ve dolayısıyla hayatın masum olmayan parçaları olduğundan, bakımı özelleştirmekten veya evrenselleştirmekten kaçınmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bir ahlak teorisi geliştirmiyorum ve bu nedenle "iyi" bakım ile "kötü" bakımı tanımlamakla da ilgilenmiyorum. Bunun yerine, bakım uygulamalarının çoğulluğunu ve bunların istemeden yarattığı sürtüşmeyi eleştirel sorgulama, direniş ve alternatifler için bir rehber olarak alıyorum. Çünkü "her şeyi önemsemek mümkün değildir" (Puig de la Bellacasa 2017, 78), bakım ilişkiler kadar "kesintiler" de içerir. Bir şeyi önemsemeyi "seçmek" genellikle başka bir şeyi daha az

önemsemek veya ona daha az zaman ayırmak anlamına gelir.(5) Birini/bir şeyi önemsemek veya ona bakmak, oy vermek veya sesini yükseltmek gibi siyasi bir konumlandırma olabilir. Bu nedenle, bir şeye veya birine bakmak, dahil etme ve dışlama sınırlarını (yeniden) çizmeyi gerektirir. Peki, sınırların çizilmesi, atmosferik sorunlar veya hava kirliliği ile ilişkili olarak nasıl kavramsallaştırılır? Peter Sloterdijk'in (2016) yazdığı gibi, "hava" ve "sınır" hayal etmek için alışılmadık bir kombinasyon olabilir, ancak yine de önemli bir kombinasyondur; Tata Steel'i örnek olarak alalım: komşularının temizlik uygulamaları konusunda "sınırı" nerede çiziyorlar? Ya da aynı soruyu farklı bir şekilde ifade edersek: kirlilik sorununun bir parçası olanlar kimler, olmayanlar kimler? Bu sınırlar, yerel insanlar ve insanlar dışındaki varlıklar tarafından nasıl korunuyor veya yeniden çiziliyor? Atmosferin sınırlarını bir şekilde çizmek, "güç, özen ve suçlamayı yeniden haritalandırır" (Ahmann 2020, 466). Bu, mekânsal veya coğrafi sınırları ifade edebilir, ancak "insan dünyaları" ile "doğa" arasındaki ilişkileri aracılık eden sınırlar için de geçerlidir. Örneğin, Tata Steel, arabaları ve pencereleri temizleyerek, insanlar için değerli olan belirli şeylere özen göstermeyi tercih eder, ancak bölgedeki insan olmayanların yaşam koşullarına veya insanların kendi fiziksel sağlıklarına hiçbir katkıda bulunmaz. Hava açıkça insan ötesi bir mesele olduğundan (van Balen 2021), nefes alabilirlik politikasını araştırmak, sadece insan uygulamalarına değil, insan olmayanların uygulamalarına da dikkat eden bir dil gerektirir. Aşağıdaki bölümde bu tür "insan ötesi atmosferik bakım uygulamaları"nın kavramsallaştırılmasına ulaşmak için, iki mevcut bakım kavramından yararlanıyorum: Puig de la Bellacasa'nın (2017) insan

ötesi bakım üzerine yaptığı çalışma, insan ötesi dünyalar ve insan dışı etkenler hakkındaki kavramsallaştırmamı şekillendiriyor, ancak bilimsel uygulamalar yerine gündelik karşılaşmalarda yararlı olabilmesi için yeniden yönlendirilmesi gerekiyor. *Matters of Care* ayrıca nefes alabilirlik veya hava konularını ele almamaktadır. Buna ek olarak, Michael Vine'in (2019) Kaliforniya'daki Owen's Valley'deki atmosferik bakım uygulamaları üzerine yaptığı çalışma, nefes alabilir atmosferleri hedefleyen uygulamalar hakkındaki düşünceme ilham vermektedir, ancak Avrupa bağlamına yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, onun çalışması benim yaklaşımında insan dışı etkenlere ve insan ötesi dünyalara açıkça genişletilmiştir.

III. Kavramsallaştırma: Atmosferik Bakımda İnsan Ötesi

Yukarıda tanımlanan bakım, insan dışındaki varlıklara, yani hayvanlara, mantarlara, mikroplara, nesnelere, ortamlara ve daha fazlasına bakma olasılığını da içerir (Tronto 1993, 103). Ancak Tronto'nun çalışmasında ve diğer birçok politik bakım teorisinde, bu varlıklar yalnızca – veya çoğunlukla – insan bakım uygulamalarının (almayan) tarafında yer almaktadır. Bilimsel uygulamalarda bakım üzerine yaptığı çalışmada Puig de la Bellacasa (2017), bakımı genişletilmiş bir "dünya" kavramı içinde konumlandırarak ve Fisher ve Tronto'nun ünlü tanımındaki "biz"i bozarak yeniden tanımlar, çünkü bu tanım ilk olarak insan istisnacılığını ima eder ("yaptığımız her şey") ve ikinci olarak insan yaşamına odaklanır ("mümkün olduğunca iyi yaşayabilmemiz için"). Yeniden yazıldığında, bakımın tanımı şu şekildedir: "tüm [...] mümkün olduğunca iyi yaşayabilmesi için 'dünyayı' korumak, sürdürmek ve onarmak için yapılan her şey" (Puig de la Bellacasa 2017, 161).

Tronto ve Fisher gibi, Puig de la Bellacasa da "dünya"yı tırnak içine alır, muhtemelen "dünya"nın, bakım ilişkileri ve onları birlikte oluşturan bakım ve diğer uygulamalarla birbirine dokunmuş insan dünyalarının ötesinde bir derlemeyi ifade eden sorunlu bir terim olduğunu belirtmek için. Bu çoğullaşmayı farklı bir şekilde sürdürerek, bu dünyalara atmosferler açısından yaklaşıyorum, çünkü atmosferik düşünce, ontolojiden fenomenolojiye ve siyasete kadar felsefede sıklıkla unutilan havayı oluşturur (Irigaray 1999; Sloterdijk 2016) – açık hale getirir. Yaşayan, nefes alan varlıklar, kendileri tarafından eşzamanlı olarak oluşturulan ve kim ve ne olduklarını ve içinde karşılaştıkları kişileri belirleyen atmosferik ortamlarda birbirlerini bulurlar. Bu nedenle yaşamak, sadece birlikte yaşamak (Haraway 2017) değil, içinde ve birlikte yaşamaktır (Sloterdijk 2016; van Balen 2021). Bu şekilde atmosferik düşünce, hava ve havada bulunan varlıklar/parçacıklara, hava ve hava ile yaşayan varlıklar için hava gibi olan şeylerin “kaldırma ve yerleştirme” (Choy ve Zee 2015), uzamsal ve zamansal olarak şekil değiştirebilme (Ahmann 2018; 2020), bedene girip onu etkileyebilme (Irigaray ve Marder 2016) ve nefesi sürdürebilme ve alabilme (Simmons 2017) kapasitesine sahip olduğunu fark etmeyi içerir. Bu, hava ve atmosferin eşanlamı olduğu anlamına gelmez. Atmosfer teorisine uygun olarak, havayı geniş bir şekilde tanımlıyorum: hava, oluştuğu parçacıklar (N₂, O₂, Ar) açısından tanımlanabilir, ancak kuraklık, sıcaklık ve nem gibi koşullar açısından da ele alınabilir. Dahası, bazı türler havanın yaşam alanlarını oluşturur ve hava ve nefes alabilirliğinden (neredeyse) ayırt edilemez.

Bakteriler, mantarlar, virüsler ve böcekler, çöküş, göç, salgınlar veya pandemiler açısından iklim değişikliklerinde merkezi bir rol oynar. Bu nedenle, bu makalede hava, parçacıklar, koşullar ve yaşam alanları açısından birbirinin yerine kullanılabilir bir şekilde ön plana çıkar. Sadece "fiziksel" havayı değil, aynı zamanda "metaforik" havayı da kapsayan atmosferler, canlılar için hava gibi olan şeyi ifade eder. Belirli atmosferler, ilgili kişileri "birbirine bağlar" (Ahmann 2020), "bizi" "onlardan" veya "içeri"yi "dışarıdan" ayırır (Sloterdijk 2016) ve (karşılıklı) etkileşimi koşullandırır. Dünyalara atmosferik bir bakış açısıyla bakıldığında, varoluş (veya daha doğrusu birlikte varoluş) her zaman, devlet sınırları, kapılar ve derilerden bağımsız olarak, akciğerler, gözenekler ve solunum sistemleri aracılığıyla hepimizi (farklılık ve evrensel olmayan bir şekilde) birbirine bağlayan atmosferlerde somutlaşmış ve konumlanmış bir varoluştur. Bu düşünce tarzında nefes alabilirlik, ortak bir değer olarak öne çıkar: yeryüzünde yaşayan hemen hemen her şey, havanın (onlar için) nefes alınabilir olmasına bağlıdır. Puig de la Bellacasa'nın bakım yaklaşımına atmosferik düşünceyi dahil ederek, bakımı atmosferik olarak, dünyaları (atmosferleri) herkes için nefes alınabilir hale getirmek, sürdürmek ve onarmak için yapılan her şey olarak tanımlamayı öneriyorum. "Herkesin mümkün olduğunca iyi yaşayabilmesi" ifadesini "herkes için solunabilir olması" ile değiştirerek, maksimizasyon önerisini ortadan kaldırıyor ve bunun yerine, insanları ve insan olmayan varlıkları ekolojik ve metaforik olarak birbirine bağlayan (iyi) nefes alma kavramına geri dönüyorum.(6) Kaliforniya'nın Owens Vadisi'ndeki hava kalitesi sorunları üzerine yaptığı çalışmada Michael Vine

(2019), atmosferik bakım uygulamalarını "pozitif iklimlendirme" olarak tanımlayarak, Sloterdijk'in sıklıkla eleştirilen savunmacı politik atmosfer yorumlarının yerini almıştır (Mutsaers 2015; van Balen 2021).⁷ Atmosferik bakım uygulamaları, Vine tarafından sevdiğimizimize ve başkalarına, kendimiz dahil, bakımın "dolambaçlı yolu" (2019, 27) olarak tanımlanmaktadır. Yani, bunlar nefes alabilirliğe yönelik "alan yaratma uygulamaları"dır (2019, 30). Bu uygulamalarda başkalarıyla birlikte "yaratılan" ya da daha doğrusu birlikte üretilen alan, içinde bulunanlar için havanın (daha) solunabilir olduğu bir yer ve/veya durumdur. Vine'in kavramsallaştırmasını genişleterek, bu uygulamaların sadece insanlara özgü olmadığını savunuyorum. Yukarıda açıklandığı gibi, bakım sadece insan dışındaki varlıklara bakmayı değil, aynı zamanda "onlar" tarafından ve "onlarla" birlikte bakmayı da içerir. Nefes alınabilir ve nefes alınamayan atmosferlerde yaşamak, insan dünyalarını koşullandırır ve insan dışındaki etkenler tarafından birlikte oluşturulur. Bu nedenle, insan dışındaki varlıklar kendi yöntemleriyle nefes alınabilirliği sağlarlar ve biz insanlar birçok açıdan bu süreçlere bağımlıyız. İnsan dışındaki bu bakım uygulamalarını da dahil ederek, nefes alınabilir atmosferlerin birlikte yaratılmasında farklı etkenlerin iç içe geçmesini daha iyi açıklayabiliriz. Etkenlerin çokluğu ve farklılığını kabul etmek, insanları hepimizin içinde bulunduğu ekolojik, çevresel ve iklim felaketlerine yanıt verme sorumluluğundan muaf tutmaz. Daha fazla insan, dengesiz dünyalara müdahale etmek için "günlük sorumluluk" alabilir ve bu nedenle almalıdır (Puig de la Bellacasa 2017,

162). Nefes alınabilir atmosferler sadece insanların solunumu için değil, aynı zamanda bitkiler, hayvanlar, bakteriler ve diğerleri için de önemlidir. Kolektif ihmali kabul etmek ve beslemek yerine, insanlar için, özellikle de bunu yapma kapasitesine sahip olanlar için, özen göstermek, nefes alınamayan atmosferlerde ve bu atmosferlerle yaşayanların farklı bakış açılarını, etkenlerini, kırılma noktalarını ve ihtiyaçlarını tanımak ve bunlara özen göstermek anlamına gelir.

IV. Atmosferik Bakımı Politik Olarak Konumlandırmak

Bu makaleye, insan atmosferik bakım uygulamalarının direniş ve ilham kaynağı olabileceği önerisiyle başladım. Bu açılardan önemlerini aydınlatmak ve yukarıdaki kavramsallaştırmayı somut uygulamalara yerleştirmek için, bu son bölümde Tata Steel çevresindeki bölgede hava kirliliğine yönelik yerel tepkileri politik olarak anlamlandırmama yardımcı olan üç argümanı inceliyorum. Zehirli Zararları Gidermek İnsanların atmosferik bakım uygulamaları, toksik zararları ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Örneğin, kalp problemi olan 51 yaşındaki Dirk, nefes alırken cızırtılı sesler duyduğu günlerde köpeğiyle yürüyüş yapmak için farklı rotalar aramaktadır. Sokakları birlikte gezerken, Dirk komşuları arasında gelişen birçok kanser ve kalp problemini fark eder (Oldenbeuving ve Timmer 2022) ve böylece topluluğunu parçalayan toksik zararın uzun vadeli etkilerini izler. Kum tepelerine yaptıkları uzun yürüyüşlerde, Dirk ve köpeği toksik zararın başka örnekleriyle de karşılaşır: Kum tepesi bölgesi, toprak bileşimini aktif olarak değiştirerek biyolojik çeşitliliği azaltan yüksek nitrojen birikiminden muzdariptir (de Bruijn 2020). Biyolojik çeşitlilik, kumul bölgesinin deniz ve kara arasında bir bariyer, kuşlar, arılar ve kurbağalar gibi birçok hayvan türü için bir yaşam alanı ve içme suyu için doğal bir arıtma sistemi olarak işlevinde önemli bir rol oynamaktadır (ibid.; PWN, n.d.). Tata Steel tarafından salınan kurşun, bitkiler veya hayvanlar tarafından parçalanamaz ve insanlar da dahil olmak üzere çoğu canlı organizma için zehirlidir. Bununla birlikte, bitki örtüsü ve bakteriler kumullarda yaşamaya devam ederek CO₂'yi emmekte, kum ve tuz havayı filtrelemekte ve kumul ekosistemlerini tercih edenler için yaşam alanları yaratmaktadır. Dirk ve köpeği, yürüyüş yapabilecekleri nefes alabilir alanlar bulmaya çalışarak ve komşularının aynı hava nedeniyle maruz kaldığı uzun vadeli sağlık sorunlarına dikkat ederek atmosferik bakım

uygulamaktadır. Aynı şey, CO₂'yi filtreleyen bitkiler ve kumun, kumul bölgelerindeki hava kalitesine katkıda bulunarak böcekleri barındırması (örneğin tozlaşma) için de geçerlidir. Bu uygulamalar, Tata Steel gibi örneklerde görüldüğü gibi, zararlı ihmalin devam etmesine karşı havanın/atmosferin solunabilirliğini onarmak, korumak ve sürdürmek için yerel yöntemlerdir. Örnekler ayrıca, insan atmosfer bakımının, hem maddi hem de sosyal düzeyde toksik zararı ortadan kaldırmaya çalıştığını göstermektedir. Elbette bu, tam bir ortadan kaldırma değildir: toksik maddeler temizlenemez veya filtrelenemez ve bunun mümkün olduğu (veya olacağı) fikri, bilimsel bir gerçek olmaktan çok liberal bir ideolojidir (Liboiron et al. 2018; Povinelli 2021). Yine de, havanın ve atmosferin solunabilirliğine özen göstermek, hava kalitesinin daha iyi olduğu veya atmosferin içindeki insanların solunum ihtiyaçlarına daha az zararlı olduğu alanlar yaratarak toksik zararları kısmen ve/veya geçici olarak hafifletebilir. Atmosferik bakımın toksik zararı ortadan kaldırmasının ilk yolu, havanın (daha) solunabilir olduğu yerler yaratmak (ortak üretmek, izlemek) ve bu yerlerin organizasyonuna veya düzenine özen göstermektir. Uzun ve onun sınırlandırılması. Bu, belirli yerlerde kirliliği en aza indirmenin yollarını bulmak anlamına gelebilir. Hava filtreleri, bahçeler için cam kaplamalar, "iyi" ve "kötü" günleri fark etmek ve bunlara uyum sağlamak; tüm bunlar, zehirli kirliliğin varlığıyla yaşamak ve aynı zamanda havanın (daha) solunabilir olduğu alanlar oluşturmak için kullanılabilecek yöntemlerdir. Benzer şekilde, yabancı arılar için polen taşıyıcı bitkiler dikmek veya çimleri onlar için biçmemek, alan yaratma uygulamalarıyla solunabilirliği artırmanın yollarıdır. Bitkiler, hayvanlar, bakteriler ve diğerleri, kendi yöntemleriyle kendileri ve genellikle kendilerinin de bağlı olduğu türler için solunabilir havaya katkıda bulunurlar. Bitki kökleri toprağı kazarak, solucanların geçip nefes alabilmesi için toprağı yeterince gevşek tutar. Tozlayıcılar belirli bitkileri sık sık ziyaret eder ve bitkinin tek başına ulaşamayacağı mesafelere tohumlarını yayarlar. Bakım yoluyla toksik zararı ortadan kaldırmanın ikinci bir yolu, toksik zararın bir sonucu olarak yapısal olarak gözden uzaklaştırılan veya ihmal edilen varlıklara, süreçlere veya yerlere dikkat etmek ve bunlara zaman ayırmaktır. Tata Steel örneğinde, Dirk bunların birbirleriyle olan bağlantılarını izlediği için, on yıllardır göz ardı edilen uzun vadeli sağlık etkileri bir model olarak görünür hale gelir. Aynı zamanda, Dirk ve köpeği bir topluluk duygusu, komşuluk sevgisi geliştirirler. Bu komşular arasında, insanlar dışında, o topluluğun bir parçası ve nefes alma mücadelesinde potansiyel müttefikler olarak

öne çıkanlar vardır. Toksik zararı ortadan kaldırmanın üçüncü bir yolu, toksik maddelerin ve toksik zararın sömürücü ilişkiler, dışlayıcı alanlar ve eşitsizlikler için yarattığı "fırsatları" (Liboiron ve ark. 2018, 334) bozmak veya engellemektir. Köpek ve Dirk mahallede dolaşım tüm kanser veya kalp hastalığı vakalarını hesaba kattıklarında, bu hastalıkların "radarın altında" yayılmasına izin veren sosyal ve toplumsal ihmalin ortadan kaldırılması için özenle çalışırlar. Böylece, Tata Steel'in toplumsal ve çevresel maliyeti hesaba katmadan çelik üretmesini imkansız hale getirmeye katkıda bulunurlar. Bu şekilde atmosferik bakımı uygulamak, zehirli işlerin her zamanki gibi devam etmesine yol açan ilişkileri sorunlu hale getirir ve zorlaştırır. Cehaleti dikkatle, ihmali bakımla değiştirerek, sosyal ilişkiler sadece bireyler arasında değil, daha geniş ölçekte de yeniden kurulur.

Samimiyet Kurmak

Bu sosyal ilişkiler insanlarla sınırlı değildir. İnsanlar bu kadar pratik yollarla solunabilirliğe yöneldiğinde, aktör ve çevre arasındaki ilişkide bir şeyler değişir. Atmosferik bakımı uygulamak, genellikle göz ardı edilen kısımlara dikkatin yönlendirilmesi anlamına gelir. yaşamın, havanın ve "bizim" için hava gibi olan şeylerin yeniden etkilenmesi (Bkz. Puig de la Bellacasa 2017) anlamında, havanın nefes alabilirliğine özen gösterilmesi, hava ile ve hava aracılığıyla bir yakınlık, bir katılım veya samimiyet geliştirir ve bu da bizi duygusal olarak etkiler. Kennemerland'da endişeli ebeveynler, kelime anlamı "taze esinti [nokta] şimdi" olan, ancak aynı zamanda yeni bir rejim veya hükümdarlığı da ifade eden FrisseWind.nu adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdular. Adında nefes alabilir atmosferlerin maddi ve sosyal veya sistemik yönlerini açıkça birleştiren bu organizasyonla, ebeveynler çocukların "temiz hava, temiz su, sağlıklı ve güvenli bir ev" gibi temel haklarına dikkat çekmektedir (FrisseWind, tarihsiz; Borst 2021). Burada ilginç olan, eskiden çevre veya ekoloji konularıyla ilgilenmeyen

ebeveynlerin, artık çevrelerindeki insan dışındaki varlıklar (örneğin hayvanlar, bitkiler) ve parçacıklar (örneğin partikül madde, havadaki kurşun) ile, solunabilir hava ve daha geniş anlamda sağlıklı bir çevre için verdikleri (ortak) mücadelede oynadıkları rol nedeniyle yakın bir bağ kurmalarıdır. Bu, kişinin çevresi hakkında yeni ve farklı şeyler fark etmeye başladıkça duygusal ilişkilerin büyüdüğünü ve çoğaldığını göstermektedir. Havanın solunabilirliğine özen göstermek, sosyal olanı insan dışındaki varlıkları da kapsayacak şekilde genişletir. İkinci bir örnek olarak natterjack kurbağasını ele alırsak, bu insan ötesi yakınlıklar farklı bir ışık altında ön plana çıkmaktadır. Natterjack kurbağası, fabrikanın geliştirme bölgesinde yaşayan koruma altındaki türler üzerine yapılan bir araştırmada Tata Steel'in arazisinde bulunmuştur. Anna Tsing'in (2015) matsutake mantarına benzer şekilde, natterjack kurbağası bitki örtüsünün olmadığı veya neredeyse hiç olmadığı yerlerde, lastik izleri ve yağmur birikintileri gibi geçici ve sığ suları arayarak yaşar. Bu harap arazilerde yaşayarak, Tata Steel'in faaliyetlerinin (etkileriyle) ilgili canlı topluluğun bir parçası olarak, fabrika sınırları içinde bile, insanlardan başka canlıların göz ardı edilemeyeceğini garanti ederler. Natterjack kurbağası, Tata'nın endüstriyel tesislerinden çekilmek yerine, fabrika ile "çevresi" arasındaki sınırları yeniden çizerek "güç, özen ve suçlamayı yeniden haritalandırır" (Ahmann 2020, 466). İnsandan daha fazla politik bir yaklaşımda, insan dışındaki farklı etkenleri tanımayı öğrenmek önemlidir. Kurbağanın taktiğinden esinlenerek, ev işleri uygulamalarının bir varyasyonu olarak atmosferik bakım uygulamalarına dikkat edebiliriz: yaşamın gerçekleştiği ve onunla birlikte var olan bir yer olarak havaya aşına olmak. Ev işleri kavramını, marjinal gruplardan insanların, bunun otomatik veya kolay bir şekilde gerçekleşmediği yerlerde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan yöntemleri açıklamak için geliştirdiği "ev taktikleri"nden ödünç alıyorum. Bu uygulamaların politik gücünü açıklamak için Ortega, bunları "güç sahibi olmayanlar tarafından gerçekleştirilen [az çok] doğaçlama, dirençli uygulamalar" olarak tanımlamaktadır (2019, 169). Fabrikaların zehirli zemininde bir yaşam kurarak, natterjack kurbağaları (özellikle nesli tükenmekte olan) canlıları barındırmak için tasarlanmamış bir alanı evlerine dönüştürürler. Elbette, atmosferik sorunların yaşandığı zamanlarda "evdeymiş gibi" hissetmeyi teşvik etmek, tuhaf ve ürkütücü bir yan vardır (Doeland 2019). Hasar görmüş dünyalarda, unutulmuş "şeylerle" yakınlık kurmak ve bu şeylerle olan ilişkilerimizi yeniden şekillendirmek, içinde bulunduğumuz durumun (durumların) tuhafliğinin, yaşanmış deneyime açıkça girmesiyle daha somut hale geldiği anlamına gelir.

Eleştiriyi Uygulamaya Dönüştürmek

Atmosferik sorunların içinde ve onlarla birlikte kendimizi evimizde hissetmenin bu tuhaflığı, insan ötesi atmosferik bakımın önemi hakkındaki son argümanın habercisi; eleştiri ile karşı-hegemonik pratiği birbirine bağlar. Natterjack kurbağasına geri dönersek, bu kurbağalar ıssız endüstriyel arazilerde yaşayarak, bu yerlerin "fedakarlık bölgeleri" olarak tanımlanmasına sadece işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda aktif olarak karşı çıkarlar. Birçok kişi fabrika sınırları içindeki arazilerin zaten o kadar kirlenmiş olduğunu ve endüstriyel olarak üretken yerlere (daha da) dönüştürülebileceğini savunsa da, natterjack kurbağasının varlığı (etik ve hukuki olarak) bu görüşü sorunlu hale getirir. Benzer şekilde, Wijk aan Zee'den 59 yaşındaki "kendi kendini yetiştirmiş hukukçu" Douwe, 20 yıldır çevre izinlerini okumakta ve Tata Steel ile ilgili neredeyse tüm kamu toplantılarına katılarak sesini duyurmaktadır (Kreling ve Schoorl 2019). Böylelikle, çok sayıda aktivist ve ilgilinin odaklandığı kirliliği sınırlayıcı politika ve gelecekteki gelişmelerle ilgili karar alma süreçlerinin sıkıcılığına ve yavaşlığına dayanmaktadır (Ahmann 2020). Tata Steel'in komşuluk ilişkilerine gösterdiği özeni, yerel halkı sessiz ve yardımsever tutmak için bir hile olarak görerek sert bir şekilde eleştirir. Kasaba ve çevresinde çıplak ayakla dolaşan Douwe, Hollanda'nın azot krizi ve bunun yerel ekosistemler ve inşaat izinleri üzerindeki etkileri, Tata Steel'in bölgedeki ana işveren ve yerel gurur kaynağı olarak tarihsel rolü ve Tata Steel'in arazisinde bulunan diğer şirketler de dahil olmak üzere fabrikanın farklı bölümlerinden yayılan farklı parçacıklar ve gazlar gibi karmaşık dosyaları kolayca birbirine bağlar. Bu, atmosferik bakımı uygulamanın eleştiriyi karşı-hegemonik bir uygulamaya dönüştürdüğünü ve bunun tersinin de geçerli olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, dünyaya özenle bakmanın, bu ("Batı" Avrupa) yerdeki dünyanın ve kapitalist rasyonaliteyle çelişmektedir. Birbirimize özen göstermenin bir yolu olarak havanın solunabilirliğine özen göstererek, insanlardan daha fazla sayıda sakin, Tata Steel'in faaliyetlerini ve emisyonlarını sağlıklı yaşam ortamları hakkındaki söylemlere dahil etmektedir. Bir gelişme bölgesi değil, nesli tükenmekte olan türlerin yuvası ve daha fazlasının komşusu. Parçacıkları saymak ve üretimi sürdürmek meselesi değil, canlıların soluduğu ve bağımlı olduğu hava meselesi. Hava ve parçacıkların anlamını bu şekilde yeniden yazmak, egemen endüstri biçimlerinin ve bunlarla birlikte gelen ihmal ve toksisitenin savunulamaz olduğunu açıkça ortaya koyar. Dahası, sakinler atmosferik bakım uygulamalarında, işlerin olağan seyrine karşı ortak mücadelede varlıkları bir araya getiren, insan ötesi yeni

koalisyonlar oluştururlar. Bu koalisyonlarda, egemen güç ilişkileri, doğal kabul edilen prosedürler ve kimin ve neyin dahil olduğu konusundaki sınırlar sorgulanır. Her zamanki işleyiş artık yerel yönetim ve endüstri arasındaki ekonomik faydaların "ortak anlayışı"na dayanamaz. Bunun yerine, kirleticilerin kamuoyunda sorumlu tutulduğu aktif bir tartışma, giderek artan sayıda sakin ve yerel olarak yaşamayan ancak solunabilir havayı daha geniş ölçekte bir kamu sorunu olarak gören insanlar tarafından talep edilmektedir. Son olarak, çevreyi, havayı ve sağlığı korumak ve onarmak için alternatif yollar aranırken, birbirimizle ve zehirli çevrelerle ilişki kurmanın alternatif yolları da uygulanmaktadır. Ayrıca, devam eden kirliliğe yerel düzeyde yanıt verme yolları da geliştirilmektedir. Örneğin, mesai saatleri dışında meydana gelen şiddetli ve korkutucu bir koku olayında, komşular, şaşırtıcı bir bilgi eksikliği ile karşı karşıya kaldıklarında, birlikte çalışarak rahatsızlananlara yardım ettiler, yerel yetkilileri aradılar ve herkesi bilgilendirdiler (FrisseWind, tarihsiz). Bu tür ilişki ve tepki biçimleri, kirli ortamlarda ve devam eden ekolojik ve iklim felaketi koşullarında endüstrinin nasıl yapılacağı (veya yapılmayacağı) konusunda tartışmalı fikirlerin temelini oluşturabilir.

Sonuç:

Bu makalede, insan ötesi atmosferik bakım uygulamalarını kavramsallaştırdım ve tarihsel ve ekonomik olarak kökleşmiş toksik kirliliğin devam ettiği bir ortamda bu uygulamaların oynadığı politik rolü araştırdım. Bu kavramsallaştırma, insan ötesi atmosferik bakımı, dünyaları (atmosferleri) herkesin nefes alabileceği şekilde korumak, sürdürmek ve onarmak için yapılan her şey olarak tanımlamama yol açtı. Bu uygulamaları düzenleme, sınırlandırma ve yuva kurma açısından mekan yaratma uygulamaları olarak inceleyerek, atmosferik Hollanda'daki ve dolayısıyla Küresel Kuzey'deki daha fazla bölgedeki sorunlar. İlk olarak, insan ötesi atmosferik bakım uygulamalarının hem maddi hem de sosyal olarak toksik zararı ortadan kaldırmaya çalıştığımı savundum. Bunu, ömür boyu süren kirliliğin ve sistematik ihmalin etkilerine maruz kalırken, özgürce nefes alabilecekleri bir yer arayışında mahallede yürüyüşe çıkan Dirk ve köpeğini örnek göstererek açıkladım. İkinci olarak, insan ötesi atmosferik bakımın (1) toplumsal alanı genişleterek ve (2) dünyayı kirlilik, iklim krizi ve kapitalist yıkıntılarla birlikte ve içinde bir arada yaşama mekanları olarak yeniden etkileyerek insan ötesi yakınlıklar kurduğunu savundum. Natterjack kurbağası, bunun sadece insan-insan dışı bir mesele olmadığını, aynı zamanda insan dışı etkenleri de ön plana çıkaran ve

farklılaştıran bir mesele olduğunu gösterdi. Son olarak, insan ötesi atmosferik bakımın, havaya biyolojik, sosyal ve politik anlamlar yükleyen, yeni koalisyonlar ortaya çıkaran ve alternatif, karşı hegemonik tepki ve ilişki biçimlerinin geliştirildiği bir eleştiri pratiği biçimi olduğunu savundum. Douwe'nin ısrarı ve komşuların bir araya gelme şekli, bakımın sadece ihmal edilen yerleri gösterebildiği için eleştirel bir potansiyele sahip olmadığını, aynı zamanda zarar görmüş dünyalarda birlikte yaşamın alternatif yollarını da ortaya çıkardığını gösterdi. Bu makaledeki kavramsal ve politik araştırma, atmosferik sorunlara yanıt bulma ve onlarla yaşama yollarını ararken, insan atmosferik bakım uygulamalarının, olası alternatif geleceklere gerçekleştirmek için gerekli olan eleştiri ile pratik öğrenme ve öğrenmeyi bırakma yöntemlerini birleştirdiğini göstermektedir. Bu, resmi politik taktiklerin yanı sıra bunların yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Dahası, atmosferik bakım uygulamaları, solunabilir hava konusundaki endişeleriyle bir araya gelen yeni, insan ötesi koalisyonların oluşumuyla birlikte geldiğinden, ilerici ve yeşil siyasi örgütler bunlara dikkat ederek çok şey öğrenebilirler. Bu öğrenme sürecinin bir parçası, toksik kirliliğin temizlenebileceği veya taşınabileceği ve dolayısıyla bunun yol açtığı toksik zararın, endüstriyel, tarımsal ve ticari faaliyetlerimizi değiştirmeden ortadan kaldırılabileceği fikrinin gözden geçirilmesini içermelidir (Povinelli 2021). Atmosferik bakımı uygulamak, kirli ortamların ortasında yaşamın devam ettiğini ve insanlardan daha fazlasının çevrelere ve birbirlerine gösterdikleri özen sayesinde mümkün olduğunu görünür kılar. Bu makalenin sonuna yaklaşırken iki endişem var. Birincisi, atmosferik bakım uygulamalarının, hükümet ve endüstri aktörlerinin sorumluluğunu başka yöne çekmek için neoliberal bir şekilde ele geçirilme olasılığıdır. Bu nedenle, şunu tekrar belirtmek isterim ki, ben Yetersiz hükümet düzenlemeleri ve ticari/endüstriyel değişimlerin çözümü veya ikamesi olarak atmosferik bakım uygulamaları. Bu da beni ikinci endişeme götürüyor. İnsanların atmosferik bakımını politik olarak araştırarak, tarihsel ve güncel olarak daha az ayrıcalıklı, (ve) savunmasız, nefes alınabilir olmayan havada yaşamaya terk edilmiş ve bunun sonucunda ciddi zarar gören ve tesadüfen de olsa ölümle sonuçlanan varlıkları görmezden gelmek veya silmek istemiyorum. Bu nedenle, (atmosferik) bakım uygulamalarının sınıf, ırk ve cinsiyet gibi kesişen sorularla işaretlendiğini akılda tutmak önemlidir. Dahası, bu uygulamalar belirli koşullara bağlı olarak belirli canlıların farklılaşmış kırılabilirliklerini ve güvencesizliklerini yönlendirir. Örneğin, hamile bir biyologun kurşun zehirlenmesinin tehdidinin akut farkındalığı, onun çevresindeki havanın solunabilirliğine, solunum hastalığı gelişen uzun süreli bir Tata çalışanının tepki biçiminden farklı bir şekilde

yaklaşılmasına yol açabilir. Vaka çalışmalarında ve/veya etnografik araştırmalar yaparak, bu tarihsel ve durumsal özellikler, teorik çalışmayı daha da geliştirmek veya ayarlamak için araştırılabilir ve araştırılmalıdır.

Notlar:

1] Bu makalede sadece Hollanda örneklerine ve bölgelerine atıfta bulunmuş olsam da, analiz kapsamının, zenginlik ve coğrafi konumun birleşimi nedeniyle atmosferik sorunların (uzun süredir) nispeten görünmez hale geldiği Küresel Kuzey'deki diğer (sanayisizleşen / post-endüstriyel) bölgelere de genişletilebileceğini düşünüyorum.

2] Liboiron, Tironi ve Calvillo (2018), toksinleri toksik maddelerle karıştırmamaya dikkat etmemiz gerektiğini savunuyorlar. Toksinler yok olabilir, temizlenebilir veya kontrol altına alınabilirken, toksik madde kirliliği, girdiği ortamları ve canlıları yapısal olarak değiştirirken birikir. Yazarlar, toksik maddelerin canlıları "sadece" zehirlenmesi veya öldürmesi yerine, toksik maddelerin neden olduğu zararın "bir ölçekte düzenin ihlali ve başka bir ölçekte düzenin yeniden üretilmesi" olduğunu savunuyorlar (335). Örneğin, Tata Steel'in kurşun emisyonları durumunda, kurşun zehirlenmesinin birçok canlı organizmada beyin ve sinir sisteminin gelişimine zararlı olduğu bilinmektedir (WHO 2021) ve bölgede şu anda bulunan hiçbir organizma tarafından parçalanamaz: ekosistemik ve organik düzeni bozar ve bu nedenle sadece çevresel değil, aynı zamanda yaşam için ekolojik bir tehdit oluşturur. Ancak, bu toksik maddeler aynı zamanda düzeni de yeniden üretir – yani, rakip endüstriyel süreçler ölçeğinde istikrarlı, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli çelik üretimi. Pencereleeri silmek, hatta bütün alanları silmek, toksik zararı ortadan kaldırmaz. Aksine, onu sürdürür.

3] Ekonomi Mahkemesi (Hollandaca: Meervoudig Economische Kamer), karmaşık ve önemli ekonomik ceza davalarını ele alan üç yargıçtan oluşan özel bir mahkemedir. Bu referansları kısaca özetlemek gerekirse: James Tully (2014), sivil ve medeni vatandaş

4] Bu referansları kısaca özetlemek gerekirse: James Tully (2014), sivil ve medeni vatandaşlık üzerine yaptığı çalışmasında, ilkinin oluşturduğu birçok gayri resmi uygulamayı bakım

uygulamaları olarak tanımlamaktadır. María Puig de la Bellacasa (2017), III. bölümde tekrar *değineceğim gibi*, bakımı "mümkün olduğunca iyi" yaşamayı amaçlayan bir şey olarak tanımlamaktadır. *Unthinking Mastery* adlı eserinde Julietta Singh (2018), çevresel felakete yol açan şiddet ve antropomorfik kibirden kendimizi kurtarmak için "ustalık" kavramını unutmamız gerektiğini vurgular. Son olarak, Anna Tsing (2015), farklı şeyleri, varlıkları ve hikayeleri fark etmeyi öğrenerek insanlık dışı tarihleri araştırır.

5] Bakım, yaşamın gerekli bir parçası olduğu için, bakımın politik bir yaklaşımı, seçim dilini queerleştirir. Bakmayı "seçiyor" muyuz yoksa bakım (sadece) yapılması gereken bir şey mi? Kim bakmayı "seçiyor" ve kim (başkalarının boşluğu dolduracağını bilerek) bakmamayı "seçebiliyor"?

6] Nefes alabilirliği teorik olarak incelemek bu makalenin kapsamını aşar. Burada nefes alabilir atmosferlerden, canlıları ayakta tutan atmosferleri (maddi/metaforik) kastediyorum. Bu, açık uçlu bir tanımdır ve öyle olması da gereklidir. Çünkü 30 yaşındaki sağlıklı bir erkek için nefes alabilir olan bir ortam, astımlı bir çocuk veya yön bulma yeteneği olan arılar için doğrudan zararlı olabilir. Dahası, kısa vadede nefes alabilir olan bir ortam, uzun vadede hayati tehlike oluşturabilir.

7] Vine (2019), konseptini Owens Valley (ABD) üzerinde geliştirir; burada sakinler, su çekilmesinden kaynaklanan ekolojik bozulmanın sonucu olarak ortaya çıkan partikül madde kirliliği ile mücadele etmektedir. Tamamen başka bir yerde bulunan bu bölgenin tarihsel ve sosyal koşulları, ekolojik sorunları, siyasi-kurumsal yapıları ve (yerli) aktivizm gelenekleri Hollanda'dakilerden farklıdır. Ancak, Owens Valley'de yaşayanlar, örneğin Tata Steel çevresinde yaşayanlar gibi, endüstrinin ihmalkarlığı karşısında solunabilir hava için sorumluluk almak zorunda oldukları için, Vine'ın kavramsal katkısının orijinal bağlamının ötesinde de geçerli olabileceğini düşünüyorum.

8] Bölüm IV'te ele aldığım örnekler, Tata Steel ile ilgili gazete makalelerinden, bölge sakinleriyle yapılan röportajlardan, bilimsel raporlardan ve çeşitli web sitelerinden derlenmiştir (metin içi referanslara bakınız). Bunlar bir vaka çalışması sunmamakta, ancak ortaya konulan argümanları yerleştirmek ve açıklamak için kullanılmakta ve genişletilmektedir

Kaynaklar:

- van Balen, S. (2023). *The climate politics of care practices: A conceptual and political exploration of more than human atmospheric care under conditions of air pollution*. *Krisis: Journal for Contemporary Philosophy*, 43(1), 46–65. <https://doi.org/10.21827/krisis.43.1.37969>
- Ahmann, Chloe. 2018. "It's exhausting to create an event out of nothing': Slow violence and the manipulation of time." *Cultural Anthropology* 33(1): 142-171. <https://doi.org/10.14506/ca33.1.06>.
- Ahmann, Chloe. 2020. "Atmospheric Coalitions: Shifting the Middle in Late Industrial Baltimore." *Engaging Science, Technology, and Society* 6 (2020): 462-485. <https://doi.org/10.17351/ests2020.421>.
- Borst, Thomas. 2021. "Omwonenden maken miljoenen vrij voor onderzoek milieuschade Tata Steel." *NRC Handelsblad*, July 28, 2021. <https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/28/omwonenden-maken-miljoen-vrij-vooronderzoek-milieuschade-tata-steel-a4052663>.
- Chatzidakis, Andreas, Jamie Hakim, Jo Littler, Catherine Rottenberg, and Lynn Segal. 2020. *The Care Manifesto. The Politics of Interdependence*. London/New York: Verso.
- Choy, Timothy and Jerry Zee. 2015. "Condition—Suspension." *Cultural Anthropology* 30 (2): 210–23.
- De Bruijn, Henk J. 2020. "Ecologisch keveronderzoek 2021 t/m 2019 in het Noord-Hollands Duinreservaat. Het eindrapport." PWN. https://eco-on-site.nl/mirrors/pwn-puur-natuur/pdfs/Bruijn_2020_Eindrapport_ecologisch_keveronderzoek_2012_tm_2019_in_Noordhollands_Duinreservaat.pdf.
- Doeland, Lisa Annika. 2019. "At Home in an Unhomely World: On Living with Waste." *Detritus* 6 (2019): 4-10. <https://doi.org/10.31025/2611-4135/2019.13820>.
- Dowling, Emma. 2021. *The Care Crisis. What Caused It and How Can we End It?* London: Verso.
- Fisher, Berenice and Joan C. Tronto. 1991. "Toward a Feminist Theory of Caring." In *Circles of Care: Work and Identity in Women's Lives*, edited by Emily Abel and Margaret Nelson, 35-62. Albany: State University of New York Press.
- FrisseWind. n.d. "Tata Steel: Verhalen van omwonenden." Accessed July 25, 2022. <https://www.frissewind.nu/verhalen>.
- Haraway, Donna J. 2017. *Staying with the Trouble. Making Kin in the Chtulucene*. Durham: Duke University Press.
- Heijenga, Mirjam, and Martijn Driessen. 2020. "Meerderheid schoolleiders maakt zich zorgen om veiligheid ventilatiesysteem, 40 procent heeft dit nog niet op orde." *EenVandaag*, August 29, 2020. <https://eenvandaag.avrotros.nl/item/meerderheid-schoolleiders-maakt-zich-zorgen-om-veiligheid-ventilatiesysteem-40-procent-heeft-dit-no/>.
- Honig, Bonnie. 2021. *A Feminist Theory of Refusal*. Cambridge/London: Harvard University Press.
- Irigaray, Luce. 1991. *The Forgetting of Air in Martin Heidegger*. Translated by Mary Beth Mader. Austin: University of Texas Press.
- Irigaray, Luce, and Michael Marder. 2016. *Through Vegetal Being. Two Philosophical Perspectives*. New York: Columbia University Press.
- Isarin, Jet. 2005. *Mantelzorg in een ontmantelde privé-sfeer. Over het combineren van betaalde arbeid en de langdurige en intensieve zorg voor een naaste*. Eindhoven: Uitgeverij Damon.
- Joosten, Ties. 2021. "Nederland mainportland: alles moet wijken voor Schiphol en KLM." *Follow The Money*,

- 24 December 2021. <https://www.ftm.nl/artikelen/nederland-mainportland>
Kennissportaal klimaatadaptatie. n.d.(a). "Gevolgen voor woningen." Thema's & Sectoren. Accessed July 25, 2022. <https://klimaatadaptatienederland.nl/thema-sector/hitte/gevolgen-maatregelen/gebouw/>.
- Kennissportaal klimaatadaptatie. n.d.(b). "Droogte". Thema's & Sectoren. Accessed July 25, 2022. <https://klimaatadaptatienederland.nl/stresstest/bijsluiter/droogte/>.
- Kreling, Tom, and John Schoorl. 2019. "Wijk aan Zee vs. Tata Steel: in gevecht met een 'ontembaar monster'." *deVolkskrant*, January 14, 2019. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wijk-aan-zee-vs-tatasteel-in-gevecht-met-een-ontembaar-monster~b1dcee1d/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free.
- Kuiper, Rik, and Tom Kreling. 2021. "'Ze zijn hier komen wonen. Ze wisten toch dat er bij Tata geen vitamine C uit die pijpen komt?'" *deVolkskrant*, September 2, 2021. <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ze-zijn-hier-komen-wonen-ze-wisten-toch-dat-er-bij-tata-geen-vitamine-c-uit-die- pijpenkomt~b0cf18a0/>.
- Liboiron, Max, Manuel Tironi, and Nerea Calvillo. 2018. "Toxic Politics: Acting in a Permanently Polluted World." *Social Studies of Science* 48(3): 331-349. <https://doi.org/10.1177/0306312718783087>.
- Mennen, M.G., L. Geraets, W. ter Burg, J.E. Elberse, E.M. van Putten, M.E. Boshuis-Hilverdink, and N.W. van Veen. 2021. "Depositieonderzoek IJmond 2020. Monstername, analyse en risicobeoordeling van PAK en metalen in neergedaald stof binnen- en buitenshuis in de IJmondregio." National Institute for Public Health and the Environment. Rapport 2021-0110. <https://rivm.openrepository.com/handle/10029/625210>.
- Mutsaers, Inge. 2015. "One-health Approach as Counter-measure against 'Autoimmune' Responses in Biosecurity." *Social Science & Medicine* 129: 123-130. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.09.042>.
- Oldenbeuving, Marchje, and Simone Timmer. 2022. "Omwonenden zien zorgen over uitstoot Tata Steel bevestigd, justitie om onderzoek gevraagd naar hogere uitstoot." *EenVandaag*, January 21, 2022. <https://eenvandaag.avrotros.nl/item/omwonenden-zien-zorgen-over-uitstoot-tata-steel-bevestigd-justitie-om-onderzoek-gevraagd-naar-hogere-uitstoot/>.
- Openbaar Ministerie. 2022. "Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Tata Steel en Harsco Metals." *Nieuws*. Published February 2, 2022. <https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/02/02/openbaar-ministeriestart-strafrechtelijk-onderzoek-tata-steel-en-harsco-metals>.
- Ortega, Mariana. 2019. "Hometactics." In *50 Concepts for a Critical Phenomenology*, edited by Gail Weiss, Ann V. Murphy, and Gayle Salamon, 169-173. Evanston: Northwestern University Press.
- Povinelli, Elizabeth A. 2021. *Between Gaia and Ground. Four Axioms of Existence and the Ancestral Catastrophe of Late Liberalism*. Durham: Duke University Press.
- Puig de la Bellacasa, María. 2017. *Matters of Care: Speculative Ethics in More Than Human Worlds*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- PWN. n.d. "Onmisbaar in de drinkwatervoorziening." *Natuurgebieden*. Accessed February 15, 2022. <https://www.pwn.nl/natuur/natuurgebieden>.
- Salden, Jan. 2020. "Minister geeft toe dat luchthavens verplichte vergunning niet hebben, maar grijpt niet in." *EenVandaag*, April, 3 2020. <https://eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-geeft-toe-dat-luchthavens-nietverplichte-vergunning-hebben-maar-grijpt-niet-in/>.
- Simmons, Kristen. 2017. "Settler Atmospheric." *Contributed Content / Member Voices*. *Cultural Anthropology*. <https://culanth.org/fieldsights/settler-atmospheric>
- Singh, Julietta. 2018. *Unthinking Mastery. Dehumanism and Decolonial Entanglements*. Durham: Duke University Press.
- Sloterdijk, Peter. 2016. *Spheres. Volume 3: Foams. Plural Spherology*. Translated by Wieland Hoban. South Pasadena: Semiotext(e).

- Stengers, Isabelle. 2005. "Introductory Notes on an Ecology of Practices." *Cultural Studies Review* 11 (1): 183-196. <https://doi.org/10.5130/csr.v11i1.3459>.
- Transport and Environment. 2022. "EU Ports' Climate Performance. An Analysis of Maritime Supply Chains and Berth Emissions." Published February 2022. https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/02/2202_Port_Rankings_briefing-1.pdf.
- Tronto, Joan C. 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. New York: Routledge.
- Tronto, Joan C. 2013. *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice*. New York: New York University Press.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 2015. *The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Living in Capitalist Ruins*. Princeton/Oxford: Princeton University Press.
- Tweede Kamer. 2021. *Verslag van een commissiedebat. Vastgesteld 28 september 2021. 32 813, nr. 861.* https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A04458.
- Tully, James. 2014. "On Global Citizenship." In *On Global Citizenship. James Tully in Dialogue*, 3-100. New York: Bloomsbury Academic.
- van Balen, Sophie. 2021. "Becoming Human in Anthropogenic Hothouses: Sloterdijk's Foam Anthropology of Breathability in Times of Atmospheric Crisis." *Internationales Jahrbuch für Anthropologie* 10 (1): 181-194. <https://doi.org/10.1515/jbpa-2020-0010>.
- van Bokkum, Milo. 2021. "Hoe de relatie tussen Tata en omwoners drastisch veranderde: van trots naar afschuw." *NRC Handelsblad*, September 7, 2021. <https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/09/tata-steel-eenstaalfabriek-zonder-vrienden-a4050484>.
- van Bokkum, Milo. 2022. "OM begint strafrechtelijk onderzoek tegen Tata Steel." *NRC Handelsblad*, February 2, 2022. <https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/02/om-begint-strafrechtelijk-onderzoek-tegen-tata-steela4084099>.
- Vine, Michael. 2019. "Beyond Touch: Cultivating Caring Atmospheres in Arid America." *Journal for the Anthropology of North America* 22 (1): 22-34. <https://doi.org/10.1002/nad.12090>.
- Ward, Lizzie. 2015. "Caring for Ourselves? Self-care and Neoliberalism." In *Ethics of care*, edited by Marian Barnes, Tula Brannely, Lizzie Ward, and Nicki Ward, 45-56. Bristol: Bristol University Press.
- WHO. 2021. "Lead poisoning." Newsroom. Accessed July 25, 2022. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/lead-poisoning-and-health>.